

SUN'IY INTELLEKT ORQALI YARATILGAN IJOD NAMUNALARINING HUQUQIY MAQOMI

Xabibullayeva Maftuna Ruhizod qizi

E-mail: xabibullayevam18@gmail.com

Ilmiy rahbar: Huquqiy fanlar kafedrası stajor - o'qituvchisi

Abdixakimov Farhod Zafar o'g'li

O'zbekiston Milliy Universiteti Patentshunoslík
yo 'nalishi 4-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20539874>

Annotatsiya: Mazkur tezísda sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida yaratilgan ijod mahsulotlarining huquqiy maqomi, ularning mualliflik huquqi obyektleri sifatida tan olinishi hamda intellektual mulk sohasidagi mavjud huquqiy muammolar tahlil qilinadi. Tadqiqotda sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan asarlar muallifligini aniqlash, huquq egasini belgilash va bunday natijalardan foydalanish tartibi yuzasidan xalqaro tajriba hamda amaldagi qonunchilik normalari o'rganiladi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, muallif, sun'iy intellekt texnologiyalari, ijod namunalari, sun'iy intellekt orqali yaratilgan asar.

Аннотация: В данной диссертации анализируется правовой статус творческих продуктов, созданных с помощью технологий искусственного интеллекта, признание их объектами авторского права, а также существующие правовые проблемы в сфере интеллектуальной собственности. В исследовании рассматривается международный опыт и действующие правовые нормы относительно определения авторства произведений, созданных искусственным интеллектом, определения правообладателя и порядка использования таких результатов.

Ключевые слова: искусственный интеллект, автор, технологии искусственного интеллекта, креативные примеры, произведение, созданное с помощью искусственного интеллекта.

Abstract: This thesis analyzes the legal status of creative products created with the help of artificial intelligence technologies, their recognition as copyright objects, and existing legal problems in the field of intellectual property. The research examines the international experience and current legal norms regarding determining the authorship of works created by artificial intelligence, determining the right holder and the procedure for using such results

Keywords: artificial intelligence, author, artificial intelligence technologies, examples of creativity, a work created by artificial intelligence.

XXI asrga kelib insoniyat olamida ko‘plab tilga olinayotgan, turli bahslarga sabab bo‘layotgan tushuncha – sun‘iy intellekt bo‘lib qolmoqda. Sun‘iy intellekt butun dunyoda tub burilishga sabab bo‘ldi. Shu borada bizni o‘ylantirayotgan narsa bu: sun‘iy intellektdan biz foydalanmoqdamizmi yoki u bizni boshqarmoqdami? To‘g‘ri sun‘iy intellekt ko‘plab muammolarga yechim bo‘lmoqda, lekin sun‘iy intellektga talab tobora ortgani sari inson asta-sekin mustaqil fikrlashdan chekinmoqda. O‘ylamasdan yozilayotgan insho, yaratmasdan olinayotgan rasm, to‘g‘riligini tekshirmasdan tarqatilayotgan axborotlar—bular sun‘iy intellektga haddan ortiq ishonch oqibatidir. Agarda vaziyat shunday tus olib boraversa kelajak avlod aqlli fikrlaydigan bo‘ladi yoki o‘z fikri yo‘q manqurt bo‘ladi...¹ Mana shu muommolarni chiqarayotgani uchun olimlar ham havotirda.

Amerikalik huquqshunos olim - Pamela Samuelson. U “sun‘iy intellekt (AI) dasturlari turli xil mahsulotlarni yaratishda odamlarning yordamchilari sifatidagi rolida tobora murakkablashib borayotganini... bunday dasturlarning chiqishida kim qanday huquqlarga egalik qilishi masalasi qizg‘in bahsli masalaga aylanishi mumkin² ” deb bashorat qilgan. Daniel J. Gervais — intellektual mulk huquqi, xalqaro savdo va sun‘iy intellekt huquqi bo‘yicha dunyoga mashhur ekspert. Daniel J. Gervaisning 2020-yildagi “The Machine as Author” maqolasi “to‘liq sun‘iy intellekt tomonidan yaratilgan asarlar mualliflik huquqi bilan himoyalansligi va jamoat mulki hisoblanishi kerak³” ligini asoslaydi.

Mualliflik huquqiga doir eng asosiy konvensiya – bu “Adabiy va badiiy asarlarni himoya qilish to‘g‘risida”gi Bern konvensiyasi⁴dir. Ushbu konvensiyada “inson – muallif” deya yozilmagan, lekin mualliflar deya ko‘rsatilgan. Muallif – inson deya ko‘rsatilmagan bo‘lsada, muallif inson ekanligi konvensiyaning bir necha moddalaridan yaqqol ayon.

Sun‘iy intellekt tomonidan yaratilgan ijod namunalari nisbatan amaldagi mualliflik huquqi normalari to‘liq mos kelmaydi. Aksariyat qonunchiliklarda muallif sifatida faqat inson tan olinadi, biroq sun‘iy intellekt yordamida yoki uning mustaqil faoliyati natijasida yaratilgan asarlarda muallif kim ekanligi masalasi ochiq qolmoqda. Shuningdek, bunday asarlar ustidan mulkiy huquqlar kimga tegishli bo‘lishi — dasturchigami, tizim egasigami yoki sun‘iy intellektdan

¹ Hoshimova Mahsuma “Sun‘iy intellekt: xizmatkormi yoki xo‘jayin?” <https://medium.com/@shaxabuxarest/suniy-intellekt-xizmatkormi-yoki-xo-jayin-dc8847cb906d>

² Samuelson, Pamela (1985). "Allocating Ownership Rights in Computer-Generated Works". University of Pittsburgh Law Review: 1192 – via Berkeley Law Library

³ Daniel J. Gervais. The Machine as Author (2020)

⁴ Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1886). <https://www.wipo.int/en/web/treaties/ip/berne/index>

FRANCE

FRANCE

foydalanuvchigami — aniq belgilanmagan. Natijada huquq egalarini aniqlash, huquqlarni himoya qilish va nizolarni hal etishda amaliy qiyinchiliklar yuzaga kelmoqda. Ushbu bo'shliqni bartaraf etish uchun sun'iy intellekt yordamida yaratilgan asarlarga oid maxsus huquqiy normalarni ishlab chiqish zarur. Bunda:

- sun'iy intellekt ishtirokida yaratilgan asarlar uchun alohida huquqiy rejim joriy etish;

- asar yaratilishiga eng katta ijodiy hissa qo'shgan shaxsni huquq egasi sifatida e'tirof etish;

- sun'iy intellektdan foydalanish darajasiga qarab mualliflik va mulkiy huquqlarni taqsimlash mezonlarini belgilash;

- xalqaro tajribani inobatga olgan holda milliy intellektual mulk qonunchiligini takomillashtirish maqsadga muvofiq.

- Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellekt yordamida yaratilgan ijod namunalariga nisbatan aniq huquqiy mexanizmlarni ishlab chiqish, ularning huquqiy maqomini belgilash va intellektual mulk to'g'risidagi qonunchilikni zamonaviy texnologiyalar talablariga moslashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur yo'nalishda amalga oshiriladigan islohotlar innovatsiyalarni rag'batlantirish, ijodiy faoliyat natijalarini samarali himoya qilish hamda huquqiy aniqlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1886).

<https://www.wipo.int/en/web/treaties/ip/berne/index>

2. Hoshimova Mahsuma "Sun'iy intellekt: xizmatkormi yoki xo'jayin?"

<https://medium.com/@shaxabuxarest/suniy-intellekt-xizmatkormi-yoki-xo-jayin-dc8847cb906d>

3. Samuelson, Pamela (1985). "Allocating Ownership Rights in Computer-Generated Works". University of Pittsburgh Law Review: 1192 – via Berkeley Law Library

4. Daniel J. Gervais. The Machine as Author (2020)

